

Andrea Paola Piña Mieles

Cosplay y Salud Mental: Explorando la Relación Entre la Participación en Cosplay y el Bienestar

Psicológico

Independiente

9 de Enero 2025

Resumen

El estudio analizó la relación entre la participación en cosplay y el bienestar psicológico de los cosplayers, enfocándose en aspectos como la autoestima, la identidad, las interacciones sociales y las estrategias de afrontamiento. A través de una encuesta online a cosplayers colombianos de entre 14 y 44 años, con experiencia que va desde menos de un año hasta más de 5 años, se exploró cómo el cosplay afecta diferentes áreas de su vida. Se hipotetizó que el cosplay tiene efectos positivos sobre la autoestima y las habilidades sociales. Los resultados mostraron que el cosplay mejora la autoestima, promoviendo confianza y autoaceptación. Los participantes se sienten empoderados al interpretar personajes que les permiten superar inseguridades. La comunidad cosplay también ofrece apoyo emocional y fortalece las conexiones sociales. Sin embargo, algunos enfrentaron críticas dentro y fuera de la comunidad. En cuanto a la salud mental, muchos usan el cosplay para manejar el estrés, la ansiedad y las presiones sociales. En conclusión, el cosplay contribuye al bienestar emocional con respecto a la autoestima y las relaciones sociales, siendo una herramienta útil para la autoexpresión y el afrontamiento de problemas emocionales, a pesar de los desafíos.

Palabras clave: Cosplay, Bienestar psicológico, Autoestima, Identidad, Interacciones sociales, Estrategias de afrontamiento, Comunidad cosplay, Autoexpresión, Ansiedad, Estigmatización.

Abstract

The study examined the relationship between cosplay participation and the psychological well-being of cosplayers, focusing on factors such as self-esteem, identity, social interactions, and coping strategies. An online survey was conducted with Colombian cosplayers aged 14 to 44, with experience ranging from less than a year to over five years, to explore how cosplay impacts various areas of their lives. It was hypothesized that cosplay positively influences self-esteem and social skills. The findings revealed that cosplay enhances self-esteem by fostering confidence and self-acceptance. Participants reported feeling empowered by embodying characters that help them overcome insecurities. The cosplay community also provides emotional support and strengthens social connections. However, some individuals encountered criticism both within and outside the community. In terms of mental health, many cosplayers use cosplay as a coping mechanism for stress, anxiety, and social pressures. In conclusion, cosplay contributes positively to emotional well-being, particularly in the areas of self-esteem and social relationships, serving as a valuable tool for self-expression and emotional coping, despite the challenges involved.

Keywords: Cosplay, Psychological well-being, Self-esteem, Identity, Social interactions, Coping strategies, Cosplay community, Self-expression, Anxiety, Stigmatization.

Cosplay y Salud Mental: Explorando la Relación Entre la Participación en Cosplay y El Bienestar Psicológico

El cosplay ha emergido en las últimas décadas como un fenómeno cultural de gran expansión, donde los participantes no solo se disfrazan, sino que también interpretan personajes de la cultura popular, como superhéroes, figuras históricas, personajes de videojuegos, cómics y películas (Dwitama Dinatha & Roesmala Dewi, 2021). Si bien el cosplay comenzó como una subcultura relativamente limitada, hoy en día se ha convertido en un pasatiempo masivo y global, particularmente popular entre los jóvenes (Hellekson & Busse, 2014). Sin embargo, a pesar de su expansión, la investigación sobre los efectos del cosplay en la salud mental de los participantes sigue siendo limitada.

Este estudio tiene como objetivo explorar cómo la participación en el cosplay impacta la salud mental de los cosplayers, considerando aspectos como la autoestima, la identidad, las interacciones sociales y las estrategias de afrontamiento. Para ello, se empleó una encuesta en línea para recopilar datos sobre las experiencias emocionales de los cosplayers, con el fin de proporcionar una visión más clara sobre los efectos psicológicos tanto positivos como negativos de esta actividad.

Marco Teórico

El **cosplay**, como fenómeno cultural y social, ha sido objeto de estudio en diversas disciplinas, incluyendo la sociología, la antropología y la psicología. Si bien la mayoría de los estudios se han centrado en aspectos socioculturales como la identidad grupal, la pertenencia a comunidades o las dinámicas de las convenciones, el impacto psicológico del cosplay sigue

siendo un área relativamente nueva de investigación. Sin embargo, varios enfoques teóricos de la psicología pueden arrojar luz sobre los efectos emocionales y psicológicos de participar en esta actividad.

Cosplay y la Teoría de la Identidad Social

Una de las teorías más relevantes para comprender el impacto psicológico del cosplay es la **teoría de la identidad social**, propuesta por Henri Tajfel y John Turner en 1986. Según esta teoría, las personas tienden a definir su identidad en función de los grupos a los que pertenecen, un proceso conocido como **identificación social**. El cosplay puede actuar como una forma de establecer una **identidad grupal** a través de la participación en comunidades que comparten intereses similares en personajes y fandoms. La creación de un disfraz y la adopción de la personalidad de un personaje no solo permite a los cosplayers conectar con su propia identidad, sino también integrarse en una subcultura colectiva donde se validan sus intereses y actividades.

Desde esta perspectiva, el cosplay puede ofrecer a los cosplayers un sentido de **pertenencia** y **apoyo emocional**, lo que podría contribuir positivamente a su bienestar psicológico. Las interacciones con otros miembros de la comunidad proporcionan oportunidades para compartir experiencias y encontrar apoyo social, factores que son cruciales para la **salud mental**. Por ejemplo, los cosplayers que comparten un fuerte vínculo con un personaje específico pueden experimentar un sentido de **identidad fortalecida** al interactuar con otros que comparten esa conexión.

Cosplay y la Teoría de la Autoexpresión

El cosplay también se puede entender desde la perspectiva de la **teoría de la autoexpresión**, desarrollada por Erving Goffman en su obra *The Presentation of Self in Everyday Life* (1959). Goffman sugiere que las personas actúan como si estuvieran interpretando un papel en un escenario, eligiendo cómo presentarse ante los demás en función del contexto social. El cosplay se ajusta a este marco teórico porque permite a los cosplayers "**actuar**" como personajes que reflejan ciertos aspectos de su identidad deseada o aspiracional. Al vestirse y actuar como un personaje de ficción, los cosplayers pueden expresar deseos, fantasías o cualidades que tal vez no puedan o deseen mostrar en su vida diaria.

Para muchas personas, el cosplay no solo se trata de representar a un personaje, sino también de **explorar y experimentar con diversas facetas de sí mismos**. En un sentido psicológico, el cosplay puede convertirse en una forma de **experimentación identitaria**, en la que los individuos pueden probar diferentes aspectos de su personalidad o identidad. Por ejemplo, personas que se sienten inseguras o tímidas en su vida cotidiana pueden encontrar en un personaje de cosplay una oportunidad para encarnar una personalidad más confiada o empoderada.

En este sentido, el cosplay ofrece una vía para la **autoexploración** y la **autoafirmación**, permitiendo a los individuos enfrentarse a sus inseguridades y reforzar su sentido de sí mismos mediante la creatividad y el juego de roles. Esta dimensión de autoexpresión también está relacionada con el concepto de **autoconcepto ideal** que postula que las personas se sienten más satisfechas con su identidad cuando se alinean con una versión idealizada de sí mismas, algo que el cosplay facilita al permitirles adoptar la imagen de personajes ideales o admirados.

Cosplay y la Teoría de la Autoestima

El concepto de **autoestima** está estrechamente vinculado a la percepción que las personas tienen de sí mismas y a cómo se valoran en función de sus logros, habilidades y relaciones. La **teoría socio contextual de la autoestima** (Leary & Baumeister, 2000) sugiere que la autoestima está fuertemente influenciada por las relaciones sociales y el reconocimiento de los demás, factores que se pueden ver reflejados en el cosplay.

La participación en cosplay puede tener un **doble impacto** sobre la autoestima. Por un lado, al interpretar a un personaje con características admirables, como valentía, belleza o inteligencia, el cosplayer puede experimentar un **aumento de la autoestima**. Este tipo de actividades en las que se interpreta un rol idealizado puede contribuir a un **sentimiento de empoderamiento** y aumentar la sensación de competencia y valía personal.

Sin embargo, este aumento de la autoestima puede verse contrarrestado por las **presiones sociales** dentro de la comunidad de cosplay, como la competencia por la perfección del disfraz o la comparación constante con otros cosplayers. Esto puede generar **inseguridades** y sentimientos de **autocrítica** si el individuo siente que no cumple con los estándares establecidos, ya sea en la calidad de su disfraz o en su interpretación del personaje. De hecho, la comparación social, tal como se discute en la **teoría de la comparación social** (Festinger, 1954), puede llevar a la **ansiedad** y a una **baja autoestima** si los cosplayers perciben que no cumplen con las expectativas de los demás o de la comunidad en general.

Cosplay, Interacciones Sociales y Salud Mental

Las **interacciones sociales** en el contexto del cosplay son otro aspecto crucial para entender el impacto psicológico de esta actividad. Los cosplayers participan en una **comunidad** que comparte intereses comunes en personajes de ficción, lo que fomenta un ambiente de

camaradería y apoyo social. Según la **teoría del apoyo social** (Cohen & Wills, 1985), el apoyo de los pares tiene efectos protectores sobre la salud mental, ayudando a las personas a manejar el estrés y a sentirse aceptadas.

Los cosplayers suelen formar relaciones cercanas con otras personas dentro de la comunidad, participando en convenciones, colaborando en la creación de disfraces o simplemente compartiendo sus experiencias en línea. Estas interacciones pueden reducir el sentimiento de **aislamiento social** y aumentar la **sensación de pertenencia** a un grupo, lo que puede tener efectos positivos sobre la salud mental, especialmente para aquellos que pueden sentirse marginados en otros aspectos de su vida. De hecho, algunos cosplayers reportan que la comunidad cosplay se convierte en una **familia elegida**, brindándoles un sentido de apoyo emocional que de otro modo podría faltar en sus relaciones personales o familiares.

Sin embargo, al igual que en cualquier comunidad, también pueden existir dinámicas sociales complejas y competitivas. Las comparaciones entre cosplayers, la exclusividad dentro de algunos grupos y la presión por cumplir con estándares de perfección pueden generar sentimientos de **estrés social** o incluso **desconfianza** entre los participantes. Esto se ve reflejado en las dinámicas competitivas en las convenciones, donde la evaluación de los disfraces y las actuaciones puede generar presión adicional y contribuir a la ansiedad.

Cosplay y Estrategias de Afrontamiento

El cosplay también está relacionado con los **mecanismos de afrontamiento**, que son las estrategias que las personas utilizan para hacer frente al estrés, la ansiedad o los problemas emocionales. En este contexto, el cosplay ofrece diversas oportunidades para **canalizar emociones** a través de la creatividad. La creación de disfraces complejos, la interpretación de

personajes y la participación en eventos pueden servir como una **válvula de escape** para las tensiones diarias, proporcionando a los cosplayers una forma de **expresión creativa** que mejora el bienestar emocional (Burnell-Chambers, 2021).

Además, el cosplay puede promover **la resiliencia**. Los cosplayers deben enfrentar desafíos en la creación de sus disfraces o la organización de sus presentaciones, lo que puede fomentar habilidades de resolución de problemas y perseverancia. Estos procesos de **superación personal** pueden ayudar a los cosplayers a manejar mejor el estrés y a desarrollar una actitud más positiva frente a la adversidad.

Objetivo del Estudio

El objetivo de la presente investigación fue analizar la relación entre la participación en cosplay y el bienestar psicológico de los cosplayers. A través de una encuesta en línea, este estudio buscó explorar el impacto del cosplay en diversos aspectos de la salud mental, tales como la autoestima, la expresión de identidad, las interacciones sociales y las estrategias de afrontamiento.

Se planteó la hipótesis de que la participación en cosplay podría tener efectos positivos sobre la autoestima y el bienestar emocional, al proporcionar una vía para la autoexpresión y la pertenencia a una comunidad. Asimismo, se formuló la hipótesis de que el cosplay podría mejorar las habilidades sociales de los participantes, al promover interacciones en un ambiente inclusivo y colaborativo.

Al examinar las interrelaciones entre estas dimensiones, el estudio tuvo como finalidad ofrecer una comprensión más detallada de los beneficios terapéuticos y los desafíos psicológicos

asociados con la práctica del cosplay. Además, con base en los resultados obtenidos, se elaborarán herramientas prácticas que podrían facilitar la gestión de los aspectos emocionales y sociales involucrados en esta actividad.

Esta investigación pretendió proporcionar información relevante tanto para los cosplayers como para los profesionales de la salud mental, con el fin de desestigmatizar el cosplay como una forma de autoexpresión y promover un mayor bienestar en las comunidades de cosplay.

Método

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo y descriptivo, con el objetivo de comprender las experiencias emocionales y sociales de los cosplayers colombianos, así como las estrategias de afrontamiento que emplean en su práctica. Este enfoque permitió explorar de manera detallada las percepciones, sentimientos y vivencias de los participantes en relación con su participación en la comunidad cosplay.

Población y muestra

La investigación se realizó mediante una encuesta en línea, diseñada a través de Google Forms, para recolectar datos sobre cosplayers colombianos de diferentes edades y niveles de experiencia. La encuesta fue distribuida a través de plataformas digitales, lo que permitió acceder a una muestra representativa del público objetivo. Los participantes fueron reclutados a través de redes sociales, comunidades de cosplay y convenciones especializadas.

La muestra consistió en 24 personas, con edades entre los 14 y los 44 años, e incluyó mujeres, hombres y personas de género fluido, todos ellos activos en el cosplay. La experiencia

de los participantes varió, desde menos de un año hasta más de cinco años de práctica en la actividad.

Instrumentos

La herramienta utilizada para la recolección de datos fue una encuesta semi-estructurada que combinó preguntas de escala Likert, de opción múltiple y abiertas. Estas preguntas abarcan temas como la autoestima, las interacciones sociales, las experiencias emocionales vinculadas al cosplay y las estrategias de afrontamiento empleadas por los cosplayers. La encuesta fue diseñada para obtener información detallada sobre las vivencias de los participantes y el impacto emocional del cosplay, permitiendo así una comprensión más profunda de sus experiencias y percepciones.

Consideraciones éticas

La investigación fue llevada a cabo conforme a los principios éticos fundamentales, garantizando en todo momento la confidencialidad de las respuestas de los participantes. Se proporcionó a los participantes información clara sobre el propósito de la investigación y se solicitó su consentimiento informado antes de que completaran la encuesta. En los resultados, los testimonios serán presentados de manera anónima, sin ningún tipo de referencia a la identidad de los participantes, y sin el uso de letras, números o cualquier otro dato que permita vincular las respuestas a una persona específica. Los participantes tuvieron la libertad de retirarse de la encuesta en cualquier momento, sin que ello tuviera consecuencia alguna. La participación fue completamente voluntaria, y se aseguraron en todo momento los aspectos relacionados con la privacidad y el anonimato.

Resultados

Los resultados obtenidos en relación con la influencia del cosplay en la autoestima de los participantes reflejan un impacto en su mayoría positivo, con un notable aumento de la confianza personal y el sentido de autoaceptación. A través de las respuestas proporcionadas, se observa que el cosplay permite a los participantes expresarse libremente, lo que les ayuda a sentirse más cómodos consigo mismos y, en muchos casos, a superar inseguridades relacionadas con su imagen personal.

Figura 1

Influencia del cosplay en la autoestima

Aumento de la Confianza y Autoaceptación

La mayoría de los participantes indicaron que el cosplay les proporcionó una **sensación de empoderamiento** y les permitió **superar la timidez** y la ansiedad en situaciones sociales.

Muchos mencionaron que al encarnar un personaje que les gusta o con el que se sienten identificados, experimentan un **sentimiento de seguridad y control** sobre su imagen y su identidad. Esta transformación es vista como una oportunidad para mostrarse ante los demás de una forma que va más allá de sus características físicas, permitiéndoles **vivir una experiencia de libertad personal**.

Ejemplos de esta mejora en la autoestima se reflejan en respuestas como:

"Me hace sentir mucho más cómoda, pues puedo expresarme a través de un personaje."

"El cosplay me ayuda a despertar mi creatividad al realizarlo, me siento plena al realizar cada uno de los accesorios."

"Cuando me pidieron fotos por primera vez, me sentí muy bien, como si todo el esfuerzo hubiera valido la pena."

"El cosplay me permite ser yo misma, me da la confianza de no preocuparme por lo que piensen los demás."

Reafirmación Personal y Social

Para varios participantes, el hecho de ser **reconocidos y admirados** por su trabajo como cosplayers también jugó un papel fundamental en el aumento de su autoestima. El reconocimiento social en eventos o en redes sociales, a través de **elogios y fotos** solicitadas por otros, genera una **validación positiva** que refuerza su percepción de sí mismos. Estos momentos son frecuentemente asociados con sentimientos de **aprecio personal** y una sensación de pertenencia dentro de una comunidad que comparte sus intereses.

Algunos testimonios destacan este aspecto social:

"Cuando me piden fotos, me siento como una estrella, es una sensación de admiración que me hace sentir valorado."

"Me hizo sentir más segura, saber que había personas que apreciaban mi esfuerzo y mi cosplay."

Reto y Superación de Inseguridades Personales

Sin embargo, también se identificaron ciertos **desafíos relacionados con la imagen** personal, especialmente en relación con las expectativas físicas y las críticas que algunos cosplayers enfrentan al no cumplir con los ideales visuales estrictos del personaje. Varios participantes mencionaron que se enfrentaron a críticas sobre su apariencia, como la discrepancia en el color de piel, la estatura o el peso, lo cual inicialmente les generó inseguridad. Sin embargo, muchos señalaron que el cosplay les ofreció una **oportunidad para desafiar estas críticas** y reforzar su **autoaceptación**, al poner el énfasis en la **interpretación del personaje** y en la **creatividad** en lugar de los aspectos físicos.

Un ejemplo relevante de esta experiencia es:

*"Al principio me sentía insegura porque no coincidía físicamente con el personaje, pero al final entendí que el cosplay no se trata solo de la apariencia, sino de la **interpretación**."*

Expresión de la Identidad y Vinculo Personal

El cosplay también permitió a los participantes explorar diferentes facetas de su identidad personal, siendo especialmente importante la elección de los personajes. Aquellos que

seleccionan personajes con los que sienten una fuerte conexión personal, ya sea porque reflejan su propia personalidad o porque les permiten experimentar nuevas versiones de sí mismos, encuentran en el cosplay una forma significativa de autoexpresión.

Figura 2

Importancia de la elección de personajes en el cosplay

Algunos cosplayers destacaron que la elección de personajes se basa en la **identificación con su personalidad** o en la oportunidad de **vivir una experiencia diferente** a través del personaje, lo que fomenta un **sentimiento de crecimiento personal y expansión de su autoimagen**.

Testimonios relevantes incluyen:

"Es emocionante interpretar a un personaje porque puedo ser alguien diferente a mí, pero al mismo tiempo es como si mostrara una parte de mí que no siempre dejó ver."

"Al elegir personajes con los que me identifico, me siento más segura de mí misma y más empoderada."

Impacto de la Comunidad y la Inclusividad

Finalmente, el impacto positivo del cosplay en la autoestima también está vinculado a la **comunidad de cosplayers**. La interacción con otros cosplayers y la participación en eventos han permitido que los participantes se sientan **parte de algo más grande** y encuentren apoyo en personas que comparten sus mismos intereses. La aceptación dentro de esta comunidad ha resultado en una mayor sensación de **pertenencia** y **conexión**, lo que refuerza su autoestima tanto en el plano individual como social.

Ejemplos claves son:

"Conocer a otros cosplayers me ha ayudado a sentir que pertenezco a una comunidad que entiende mis pasiones y que no me juzga."

"El cosplay me ha permitido encontrar personas con intereses similares, lo que me hace sentir aceptada y apreciada."

Impacto del Cosplay en la interacción Social

El cosplay, como fenómeno cultural, ha tenido un impacto significativo en la vida social de muchas personas. En general, quienes han participado activamente en el cosplay han experimentado una variedad de efectos, tanto positivos como negativos, en sus relaciones sociales y amistades. Sin embargo, más de la mitad de los participantes señalaron que el cosplay

ha tenido un impacto positivo en sus interacciones sociales y en su experiencia dentro de la comunidad.

Figura 3

Impacto positivo del cosplay en la vida social y las interacciones con otras personas

A continuación, se presentan los aspectos más relevantes observados en los testimonios de los participantes.

Creación de Amistades Cercanas

Muchos participantes reportaron que el cosplay ha tenido un impacto significativo en la creación de nuevas amistades, especialmente con personas que comparten la misma pasión por los disfraces y la cultura geek.

Un participante mencionó que el cosplay le permitió hacer "los mejores amigos", con quienes compartió su afición por los personajes y las historias de anime. Aunque cada uno tiene su propio estilo y enfoque en el cosplay, la conexión compartida por el hobby ha sido el pilar para fortalecer sus relaciones.

"Cada uno hace un cosplay diferente, pero todos tenemos el mismo gusto, y eso nos ha permitido formar una amistad sólida que trasciende el cosplay. Es increíble cómo este hobby ha acercado a personas de diferentes mundos."

Otro participante compartió que, al involucrarse en la comunidad cosplay, ha podido expandir su círculo social considerablemente. Aunque al principio las conversaciones eran sobre los personajes, con el tiempo los lazos se han profundizado, y ahora se apoyan mutuamente en temas personales.

"Al principio, solo hablábamos de los personajes y las series, pero ahora, después de años, nos apoyamos mutuamente en temas personales. No solo somos cosplayers, somos amigos."

Relaciones Fuera del Cosplay

Aunque muchos mencionaron que el cosplay les ayudó a crear amistades, algunos también reportaron dificultades para compartir su afición fuera de la comunidad. A menudo, fuera del ámbito cosplay, las personas no entienden completamente su significado y valor.

Un participante relató que, fuera de la comunidad cosplay, sus amigos no comprenden la importancia del cosplay en su vida. A menudo, esto genera una sensación de incomodidad cuando intenta hablar sobre su afición con ellos.

"Mis amigos no entienden realmente la importancia del cosplay para mí. Para ellos, es solo un hobby, pero para mí es una forma de expresarme y conectar con otros. No puedo hablar de esto con ellos porque no lo comprenden."

En un caso similar, otro participante expresó que fuera del cosplay, siente que le cuesta mucho relacionarse. Aunque se lleva bien con amigos fuera del cosplay, nunca pueden compartir la misma conexión profunda que siente cuando está con otros cosplayers.

"En la vida cotidiana, mis amigos no tienen idea de qué es el cosplay, y a veces eso me hace sentir distante de ellos. Pero cuando estoy con otros cosplayers, siento que realmente me entienden."

Estigmatización y Juicio Social

Varios participantes mencionaron que, aunque el cosplay es una forma de expresión para ellos, a menudo se enfrentan a críticas o juicios, tanto dentro como fuera de la comunidad. Las tres principales fuentes de críticas identificadas fueron familiares, personas desconocidas y redes sociales. Sin embargo, muchos coinciden en que estas críticas podrían reducirse con un poco más de empatía y comprensión.

Figura 4

Frecuencia de estigma social o juicio por participar en el cosplay

Un participante indicó que ha experimentado críticas dentro de la comunidad cosplay sobre la calidad de sus disfraces. Este individuo sugirió que la competencia dentro de la comunidad a veces puede ser destructiva, ya que no todos tienen los mismos recursos para hacer un cosplay perfecto.

"A veces siento que la gente en la comunidad puede ser muy crítica, especialmente cuando no tienes el dinero o los recursos para hacer un cosplay elaborado. Me gustaría que todos fuéramos más comprensivos y empáticos."

Otro cosplayer mencionó que, fuera de la comunidad, a menudo recibe comentarios despectivos de personas que no comprenden el cosplay, considerándolo una actividad rara o inmadura. Esto puede llevar a sentimientos de vergüenza.

"Afuera de la comunidad, a veces me siento juzgado. La gente no entiende que el cosplay es una forma de arte y autoexpresión. Muchos lo ven como algo raro."

Deseos para la Evolución de la Comunidad Cosplay

Algunos participantes expresaron su deseo de que la comunidad cosplay evolucione para ser más inclusiva y menos crítica, a fin de crear un ambiente más positivo y de apoyo para todos los involucrados.

Un participante sugirió que la comunidad debería ser más inclusiva, especialmente cuando se trata de las características físicas de los cosplayers. A menudo, las personas se sienten juzgadas si no se parecen exactamente al personaje, ya sea por raza, género o incluso la calidad del cosplay.

"Me gustaría que la comunidad fuera más inclusiva, que aceptara a todos sin importar el color de piel o las características físicas. Todos debemos ser libres de hacer cosplay del personaje que más nos guste, sin sentirnos juzgados."

Otro participante comentó sobre la importancia de tener un espacio de apoyo emocional dentro de la comunidad, ya que algunas personas usan el cosplay para ocultar sus problemas personales. Un grupo de apoyo podría ayudar a las personas a sentirse menos solas y más comprendidas.

"Creo que sería increíble si pudiéramos crear grupos de apoyo emocional dentro del cosplay. A veces, mucha gente oculta sus problemas detrás de los disfraces y no es fácil pedir ayuda."

La Importancia de la Comunidad Cosplay

Para muchos participantes, la comunidad cosplay no solo es un lugar para compartir su afición, sino que también se ha convertido en una fuente de apoyo emocional y crecimiento personal. Varios indicaron que gracias al cosplay, han logrado superar dificultades personales, como la ansiedad social o la soledad.

Figura 5

Importancia de la comunidad cosplay según los participantes

Un participante explicó que antes de involucrarse en el cosplay, tenía pocos amigos y se sentía bastante aislado. Gracias al cosplay, ahora tiene muchos conocidos y amigos con los que comparte no solo su pasión por los personajes, sino también aspectos de su vida personal.

"Antes de hacer cosplay, me sentía muy sola. Ahora, al estar en la comunidad, he conocido a muchas personas increíbles que me apoyan y con las que comparto mis pasiones. La comunidad cosplay ha sido clave para mejorar mi vida social."

Otro cosplayer relató cómo el cosplay le ayudó a superar su ansiedad social. Al estar en un entorno donde todos comparten intereses similares, se sintió más cómodo y aceptado, lo que le permitió hacer nuevos amigos y salir de su zona de confort.

"El cosplay me ayudó mucho a superar mi ansiedad social. Al estar en un entorno con gente que comparte mis intereses, me siento más cómodo y menos preocupado por lo que piensen de mí."

Impacto del Cosplay en las Estrategias de Afrontamiento

El cosplay también juega un papel importante en el manejo de emociones difíciles y el estrés. Muchos participantes utilizan esta actividad como una forma de afrontamiento, no solo para relajarse y distraerse, sino también para mejorar su autoestima y enfrentar la ansiedad relacionada con la perfección en los disfraces o las críticas. Las estrategias de afrontamiento varían desde técnicas de mindfulness hasta la búsqueda de apoyo en la comunidad, lo que les permite gestionar mejor las presiones emocionales y sociales que surgen dentro y fuera del ámbito del cosplay.

Manejo de Situaciones Difíciles y Desafiantes

El cosplay ha sido una estrategia común para los participantes para **enfrentar desafíos personales**.

Figura 6

Frecuencia de uso del cosplay como herramienta para enfrentar desafíos personales o emociones difíciles.

Muchos afirmaron que la practica del cosplay les ayuda a **relajarse, distraerse y olvidarse de los problemas** momentáneamente, brindándoles un respiro en medio de las dificultades de la vida diaria.

"Me ayuda a distraerme. Ya sea grabando TikToks, haciendo pequeñas sesiones de fotos con algún cosplay o iniciando un nuevo proyecto con algún prop. Me distrae de esas preocupaciones por un buen rato."

"Me ayuda a superar mi fobia social y me ayuda a ser más expresiva, libre con mi personalidad, a mejorar mi autoestima. Además, me hace olvidar los problemas por un momento, solo por ser otro personaje."

En cuanto a la frecuencia con que los participantes utilizan el cosplay como una forma de **afrentar emociones difíciles**, la mayoría indicó que lo hacen **A veces**. Esto puede ser una vía importante para el autocuidado y la gestión del estrés.

Manejo de Estrés y Ansiedad

Los participantes aplican varias estrategias para **manejar el estrés** relacionado con el cosplay, especialmente en situaciones como la ansiedad escénica o las críticas. Las técnicas incluyen desde **mindfulness** hasta el uso de **análisis y organización** para manejar la presión de los plazos.

"Utilizo mindfulness y la conciencia plena para calmarme. Cuando me siento ansioso por la escenificación, me concentro en mi respiración y en disfrutar del momento. La ansiedad escénica siempre está presente, pero el cosplay me ha ayudado a tener más confianza en mí misma."

"Cuando tengo ansiedad por las críticas o comentarios en redes sociales, me ayudo bloqueando a las personas negativas. Eso me permite mantenerme en control y no dejar que comentarios destructivos me afecten."

El estrés relacionado con la creación del cosplay, como la **perfección en los detalles** o los **problemas con los materiales**, también es un desafío para varios. Sin embargo, muchos mencionan que esto se maneja mejor cuando **tienen tiempo suficiente para planificar**.

"Si comienzo con tiempo, todo va bien. Pero si tengo poco tiempo, me produce bastante estrés."

Proceso de Creación del Cosplay en el Estado de Ánimo

El **proceso creativo** del cosplay tiene un impacto positivo en el estado de ánimo de los participantes. Muchos destacan cómo el tiempo dedicado a la **construcción de los trajes** y la **puesta en escena** genera satisfacción y una sensación de logro.

"El proceso de creación de un cosplay me genera mucha satisfacción. Aunque pueda ser estresante a veces, cuando lo termino, me siento feliz. Es gratificante ver el resultado de lo creado con mis propias manos."

"Me ayuda a olvidarme del estrés semanal que enfrento en mi trabajo y en mi rutina. Cuando termino un cosplay, me da una sensación de logro y me despierta la creatividad."

El Papel de las Redes Sociales en el Afrontamiento

Las **redes sociales** juegan un papel importante en la experiencia del cosplay, tanto como fuente de **motivación** como de **estrés** debido a las críticas y la necesidad de validación externa.

"Las redes sociales a veces generan ansiedad, especialmente cuando no todas las personas son amables con respecto a tu trabajo. Sin embargo, también son una fuente de motivación, ya que si a la gente le gustan mis cosplays, me da fuerzas para seguir adelante."

"En las redes sociales, suelo eliminar los comentarios negativos o bloquear a las personas que usan malas palabras. También he tenido que citar textos bíblicos para bloquear a una persona que me atacaba, pero eso me ayuda a mantenerme tranquila y seguir adelante."

Aunque las redes sociales pueden generar ansiedad debido a las críticas y el deseo de aceptación, también pueden ser un espacio para **compartir** logros, aprender de otros y **conectar con personas afines**.

Equilibrando el Cosplay con Otras Responsabilidades

El equilibrio entre el cosplay y las responsabilidades cotidianas (trabajo, estudios, vida familiar) es una prioridad para la mayoría de los participantes. La clave para mantener este equilibrio parece ser la organización del tiempo.

Un participante comentó,

"Soy estudiante de cine, lo que implica bastante trabajo, pero logro organizar mis horarios para tener tiempo para mis cosplays sin descuidar mis estudios. El cosplay es un hobby que me permite desconectarme y recargar energías"

Otro destacó la importancia de la planificación:

"Organizo mi agenda para que el cosplay no interfiera con mis responsabilidades. Aunque trabajo mucho, trato de dedicarles tiempo al cosplay cuando puedo"

Por otro lado, algunos mencionaron que no siempre logran dedicar tanto tiempo al cosplay como desearían debido a otras responsabilidades, aunque siguen encontrando momentos para disfrutar de esta actividad.

"Dedico tiempo al cosplay en mis ratos libres, y trato de organizarme para no descuidar otras responsabilidades"

Bienestar Emocional y Psicológico

El cosplay tiene un impacto significativamente positivo en el bienestar emocional de los participantes, contribuyendo a mejorar la autoestima, la confianza y el manejo de la ansiedad social.

Un participante comentó,

"El cosplay ha sido muy positivo para mi autoestima. Me siento más confiada en mi cuerpo y en mi capacidad para hacer cosas nuevas. También me ha ayudado a superar mi ansiedad social"

Varios participantes destacaron que el cosplay les permite desconectarse de su rutina diaria y sentirse más felices.

"Cuando hago cosplay, me siento más feliz y relajado. Me olvido de los problemas y me enfoco en disfrutar del proceso".

Además, la interacción con otros cosplayers en eventos también se presenta como una fuente importante de bienestar.

"Me hace sentir bien cuando hago cosplay, ya que me conecta con otras personas que comparten mis intereses y nos divertimos juntos".

Por otro lado, algunos participantes indicaron que el cosplay también les permite superar ciertos miedos o inseguridades, como la fobia social o la baja autoestima.

"El cosplay me ayuda a desconectar y me da un cambio de ambiente. Me permite ser otra persona por un rato, lo que me ayuda a aliviar el estrés y mejorar mi estado de ánimo".

En general, el cosplay tiene un impacto positivo en el bienestar emocional y psicológico de los participantes, ayudándoles a manejar el estrés y la ansiedad, mejorar su autoestima y superar la inseguridad. Sin embargo, también implica ciertos desafíos, especialmente en relación con las críticas y la presión por lograr la perfección.

Discusión

Los resultados obtenidos refuerzan las hipótesis iniciales de que el cosplay tiene un impacto positivo en la autoestima, la identidad y las interacciones sociales de los participantes. En primer lugar, la mayoría de los cosplayers reportaron un aumento significativo en su confianza personal y autoaceptación. Al asumir la identidad de un personaje con el que se identifican, muchos cosplayers lograron superar inseguridades y aumentar su autoestima, lo que valida la hipótesis de que el cosplay sirve como una herramienta para mejorar la imagen personal y superar la ansiedad social.

En cuanto a la identidad, los resultados confirmaron que el cosplay permite a los participantes explorar diferentes facetas de sí mismos. Interpretar personajes les brinda una oportunidad de autodescubrimiento, lo que respalda la hipótesis de que el cosplay facilita la expresión y el crecimiento personal. Además, muchos cosplayers mencionaron que a través de la interpretación de personajes, experimentan una mayor aceptación de su identidad, incluso si esta no se ajusta a las normas sociales convencionales.

Sobre las interacciones sociales, la mayoría de los participantes experimentaron una mejora significativa en sus relaciones dentro de la comunidad cosplay, lo que refuerza la hipótesis de que esta práctica facilita la creación de amistades basadas en intereses compartidos. Sin embargo, algunos señalaron que fuera de esta comunidad, a menudo enfrentan

incomprensión o estigmatización, lo que limita el impacto positivo del cosplay en su vida social fuera del entorno cosplay.

Por último, en relación con el manejo del estrés y la ansiedad, los resultados muestran que muchos participantes utilizan el cosplay como una estrategia de afrontamiento para gestionar tensiones emocionales y sociales. La hipótesis de que el cosplay puede servir como una válvula de escape frente al estrés cotidiano se confirma, aunque también se identificaron desafíos, como las críticas o la presión por alcanzar la perfección en los disfraces, que algunos cosplayers manejan mediante técnicas de mindfulness o control de interacciones en redes sociales.

En general, el cosplay se presenta como una práctica con efectos positivos en el bienestar emocional y psicológico de los participantes, aunque aún existen desafíos relacionados con la estigmatización social y las expectativas dentro de la comunidad.

Conclusión

El cosplay es una práctica cultural que tiene un impacto significativo en la salud mental de los cosplayers, con efectos tanto positivos como negativos. Si bien ofrece beneficios en términos de autoestima, identidad y apoyo social, también plantea desafíos relacionados con la presión social y la competencia. Estos hallazgos sugieren la necesidad de proporcionar recursos y herramientas que ayuden a los cosplayers a manejar las posibles dificultades emocionales y psicológicas asociadas con esta actividad. Este estudio aporta una comprensión más profunda del cosplay desde una perspectiva psicológica y abre la puerta a futuras investigaciones sobre el impacto de los pasatiempos no convencionales en la salud mental.

Referencias

Burnell-Chambers, K. (2021). Costume Painting and Costume Play used as a form of Mental and Physical Therapy for Pain Management and Coping Mechanisms. *Researchgate*.

Cohen, S., & Wills, T. A. (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis.

Psychological Bulletin, 98(2), 310–357. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.98.2.310>

Goffman, E. (1959). *The Presentation of Self in Everyday Life*. Doubleday.

Dwitama Dinatha, V. O., & Roesmala Dewi, F. I. (2021). Self-Identity and Needs of Cosplayer in Role Playing. *Advances in Health Sciences Research*, 41.

Festinger, L. (1954). *A theory of social comparison processes* (Vol. 7). Human Relations.

Hellekson, K., & Busse, K. (2014). *Fan fiction and fan communities in the age of the Internet: New approaches to fandom*. McFarland & Company.

Leary, M. R., y Baumeister, R. F. (2000). The nature and function of self- esteem: sociometer theory. In: M. P. Zanna, (Ed.), *Advances in experimental social psychology*, Vol. 32 (pp. 1-62). San Diego: Academic Press. doi: 10.1016/s0065-2601(00)80003-9

Tajfel, H., & Turner, J. C. (1986). *The social identity theory of intergroup behavior*. In S. Worchel & W. G. Austin (Eds.), *Psychology of Intergroup Relations* (pp. 7-24). Chicago: Nelson-Hall.